

ARTÍCULOS CIENTÍFICOS SOBRE VIOLENCIA DE GÉNERO (2000-2016)

AUTORIA	TÍTOL	REVISTA	ÀMBIT ACADÈMIC	TEMA
Díaz Aguado, MJ (2016). Universidad Complutense de Madrid.	La prevención de la violencia de género entre adolescentes.	Educación social: Revista de intervención socioeducativa, Nº63, 11-30	Educatiu	El sexisme i la violència no són fatalitats biològiques, sinó productes culturals, amb els quals es reproduceix un model social ancestral, basat en el domini i la submissió. Cal incrementar el treball per sensibilitzar a les famílies del seu paper en la superació del sexisme i la prevenció de la violència de gènere.
Ferrer i Bosch (2016) Universitat Illes Balears	Las masculinidades y los programas de intervención para maltratadores en casos de violencia de género en España.	Masculinidades y cambio social, Vol. 5, (Nº1), 28-51	Psicologia	En aquest treball es pren com a punt de partida per analitzar la violència un model multicausal, anomenat model piramidal, que entén la masculinitat tradicional i els seus condicionants com una clau explicativa important per a la violència contra les dones.
Yugueros, AJ (2016) Universidad Pablo de Olavide	La protección de los menores víctimas de violencia de género en España	Aposta: Revista de Ciencias Sociales, Nº 70, 38-52	Treball Social	Tot i la dificultat per quantificar el problema, tant les dades oficials com els aportats per diferents organitzacions socials confirmen que els fills i filles són utilitzats com a instrument per exercir violència sobre la dona.
Arenas, L (2016) Universidad de Málaga	La eficacia de la vigilancia electrónica en la violencia de género: Análisis criminológico.	International e-journal of criminal sciences, Nº10, 1-105	Criminologia	La tecnologia GPS a Espanya va començar a implementar-se en 2009 per controlar a presumptes delinqüents que estaven complint una ordre d'allunyament en casos de violència de

AUTORIA	TÍTOL	REVISTA	ÀMBIT ACADÈMIC	TEMA
				gènere. Aquest treball examina la implementació dels sistemes durant els primers cinc anys de la posada en marxa de la tecnologia per a determinar els seus impactes en termes d'efectivitat, eficàcia i eficiència.
Alario, M (2016) Universidad de Valladolid	El papel de la docencia en comunicación ante la igualdad	Cuestiones de género: de la igualdad y la diferencia, Nº11, 577-579.	Educatiu	Ressenya del llibre "La comunicació en clau d'igualtat de gènere", coordinat per les professores Virginia Martín i Dunia Etura, que respon a una voluntat de ser útil als docents i als professionals de la comunicació, actuals i futurs, que busquin claus per l'anàlisi de la realitat des d'una perspectiva de gènere i a pensar en clau d'igualtat.
Gracia Ibáñez, J (2015). Universidad de Zaragoza.	Una panorámica sobre la violencia familiar y de género contra las mujeres	Aequalitas: Revista jurídica de igualdad de oportunidades entre mujeres y Hombres, Nº 38, 43-50.	Dret	La intersecció entre edatisme i sexisme és patent en situacions de maltractament o negligència tant en contextos de cura, com en casos de violència de gènere contra dones majors dins de la parella.
Contreras, Busquets et alt. (2015). Treballador Social i educadora. Catalunya.	Percepción del vínculo parental y violencia de genero.	Documentos de trabajo social: Revista de trabajo y acción social, Nº55, 118-143.	Treball Social	Estudi sobre la percepció del vincle maternofilial en famílies que han patit situacions de violència de gènere.

AUTORIA	TÍTOL	REVISTA	ÀMBIT ACADÈMIC	TEMA
Cristina Dinu, A (2015). Estudiant de Treball Social.	Los niños como víctimas de la violencia de genero.	Trabajo Social Hoy, N°75, 37-68.	Treball Social	Entre les conseqüències nefastes de la violència de gènere es troben les seqüeles físiques i psicològiques que pateixen tant les mares com els fills, i el desenllaç és en moltes ocasions la mort de les dones maltractades i fins i tot algunes vegades la dels seus fills.
Arranz Lozano, F (2015). Universidad Complutense de Madrid	Meta-análisis de las investigaciones sobre la violencia de género: El Estado produciendo conocimiento.	Athenea Digital 15(1), 171-203.	Investigació Acadèmica	Als darrers anys ha augmentat l'interès científic pels estudis de violència de gènere a l'Estat Espanyol. Tanmateix són els organismes de l'Estat els principals productors d'aquests estudis la qual cosa suposa un abús de poder i una ingerència en la investigació. S'analitzen 39 investigacions de 2005 a 2012.
Fernández-Montaña, P (2015) Universidad de Castilla La Mancha	Trabajo Social Feminista: una revisión teórica para la redefinición práctica.	Trabajo Social Global, 5 (9), 24-39	Treball Social	Tradicionalment el Treball Social no ha tingut en compte la desigualtat de gènere en les seues intervencions i per tant ha actuat des del sistema patriarcal. Cal redefinir la professió com a requisit indispensable per al Treball Social Feminista.
Santana, China et al (2015) Universidad de La Laguna	Panorama de la investigación del Trabajo Social en el ámbito de la violencia familiar y de género (2000-2013).	Azarbe. Revista Internacional de Trabajo Social y Bienestar, n°4, 39-50.	Treball Social	Analitzen 170 articles sobre treball social i violència de gènere i conclouen que la majoria són estudis qualitius donat que el treball social és una disciplina orientada a la pràctica. Proposen no deixar de costat els mètodes quantitius perquè permetrien validar instruments necessaris per al diagnòstic i la intervenció.

AUTORIA	TÍTOL	REVISTA	ÀMBIT ACADÈMIC	TEMA
Sánchez González, MI (2015)	Mediación y violencia de género, ¿estamos realmente ante un procedimiento penal?	Mediatio: mediación nº7, 7-12.	Psicología	La mediació pot servir d'ajuda en la recuperació psicològica a la víctima d'aquestes atrocitats, de manera que les ajude a afrontar el procediment penal iniciat.
Zuloaga Lojo, L (2015) Universidad de Navarra	La Violencia de Género en la Agenda Mediática: el Caso de la Ley Integral de Violencia de Género (LO 1/2004).	Oñati socio-legal series, Vol. 5, (2), 804-819.	Mitjans de comunicació.	L'anàlisi de premsa s'ha centrat en els diaris El País i El Mundo des de l'any 2000 fins al 2004, amb l'objectiu d'evidenciar els precedents polítics i mediàtics de la LO 1/2004 i estudiar en quina mesura l'agenda mediàtica va determinar la configuració de l'agenda política i de la nova normativa.
Gracia Ibáñez, J (2015) Universidad de Zaragoza	Una Mirada Interseccional sobre la Violencia de Género contra las Mujeres Mayores	Oñati socio-legal series, Vol. 5, (2), 550-565.	Sociología	S'analitzen en aquest text tant els beneficis d'una mirada al problema des del paradigma de la interseccionalitat com la necessitat d'una construcció teòrica autònoma d'aquest fenomen amb dinàmiques i característiques pròpies encara connectat amb formes de violència com la violència de gènere, com a categoria més àmplia, o la violència familiar contra les persones grans.
Igareda, N (2015) Universitat de Barcelona	El Problema de los Matrimonios Forzados como violencia de género.	Oñati socio-legal series, Vol. 5, (2), 613-624.	Dret	Els matrimonis forçats són un fenomen que apareix lligat a la migració, però de difícil conceptualització per la seva confusió amb els matrimonis pactats, els matrimonis fraudulents o els matrimonis de conveniència. L'article identifica les principals dificultats que la llei enfronta per

AUTORIA	TÍTOL	REVISTA	ÀMBIT ACADÈMIC	TEMA
				donar una resposta als matrimonis forçats, com una forma de violència de gènere d'enorme complexitat.
Peris Vidal, M (2015)	La importancia de la terminología en la conceptualización de la violencia de género.	Oñati socio-legal series, Vol. 5, (2), 716-744.	Mitjans de comunicació	En alguns casos hi ha una intenció ideològica per part de certs sectors de la societat per emprar termes que oculten el veritable caràcter estructural de la violència de gènere. En altres casos es reforça aquesta confusió per la comprensió defectuosa d'aquest problema per part dels propis periodistes i la mala utilització de les denominacions.
Moriana Mateo, G. (2015) Universitat de València.	Barreras para escapar de la violencia de género	Cuadernos de trabajo social, Vol. 28, (1), 93-102.	Treball Social	En aquest article es van a abordar les dificultats que troben les dones en processos d'exclusió social acollides en els centres de protecció de dones de la Comunitat Valenciana per escapar de la violència de gènere, des del punt de vista de les professionals que treballen en els mateixos.
Díaz Arbesú, B. (2015) OVGB	El Observatorio de Violencia de Género en Bizkaia (OVGB): una experiència de buenas prácticas.	Oñati socio-legal series, Vol. 5, (2), 447-471.	Institucional	L'OVGB sorgeix al 2003 com una iniciativa del Departament d'Acció Social de la Diputació Foral de Bizkaia. S'exposa tot el treball desenvolupat i es considera una bona pràctica per a posar en marxa en altres comunitats autònomes.
Zurbano, Liberia i Campos (2015) Universidad de Sevilla	Concepto y representación de la violencia de género: Reflexiones sobre el impacto en la población joven.	Oñati socio-legal series, Vol. 5, (2), 822-845.	Sociologia Mitjans de comunicació	El present treball reflexiona sobre el concepte de violència de gènere amb la finalitat d'emprendre una comparació entre l'imaginari col·lectiu adolescent o jove i les

AUTORIA	TÍTOL	REVISTA	ÀMBIT ACADÈMIC	TEMA
				conceptualitzacions i transmissions socials que es fan d'aquest problema, per part dels media.
Fernández Díaz-Cabal, N. (2015) Universidad Zhejiaing-Zijinggang (China)	El sí de las niñas, el no de las mujeres. Una visión cronológica de la violencia de genero en los medios de comunicación.	Revista Internacional de Comunicación y Desarrollo (RICD), Vol. 1, (2), 133-138.	Mitjans de comunicació	Aquest article pretén una descripció històrica i semàntica dels casos de violència de gènere a la premsa espanyola, des de les narratives inicials a principis dels anys 80 del passat segle, fins a la nova sensibilitat social i les lleis que emparen les víctimes d'aquest tipus de violència.
Orbegozo, I. (2015) Universidad del País Vasco (UPV/EHU)	La Víctima de Trata Sexual y su desprotección en la Ley Integral contra la Violencia de Género 1/2004	Oñati socio-legal series, ISSN-e 2079-5971, Vol. 5, Nº 2, 625-644.	Dret	Realitza una reflexió sobre l'art. 1 de la LO 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere i la seva relació amb les víctimes de tracta sexual, absents en aquesta normativa, i per tant , mancades de protecció.
Moriana, G (2015) Universitat de València	La violencia en las historias de vida de las mujeres institucionalizadas en los centros de protección de la Comunidad Valenciana	Cuestiones de género: de la igualdad y la diferencia, Nº10, 355-375.	Treball Social	Aquest article és fruit d'un treball de camp etnogràfic realitzat en diferents centres de protecció de dones de la Comunitat Valenciana. El seu objectiu és desvetllar els tipus de violència subjacents en les històries de vida de les dones institucionalitzades.
Ortubay, M (2015) Universidad del País Vasco	Cuando la respuesta penal a la violencia sexista se vuelve contra las mujeres: las contradenuncias.	Oñati socio-legal series, Vol. 5, (2), 645-668.	Dret	La denominada "contradenuncia", consisteix en que l'home que ha estat denunciat com a agressor per la seva parella, al seu torn, acusa aquesta d'exercir violència contra ell.

AUTORIA	TÍTOL	REVISTA	ÀMBIT ACADÈMIC	TEMA
Gutiérrez i Delgado (2015) Universidad Pontificia de Salamanca	Vulnerabilidad en mujeres prostituidas. Medidas de protección legal.	Oñati socio-legal series, Vol. 5, (2), 570-595.	Dret	La prostitució, que enfonsa els seus fonaments en la mateixa estructura patriarcal en la qual s'assenta la violència de gènere, manca d'una legislació específica que la condemne. Les autores realitzen una proposta per a que l'Estat complisca la seua funció de tutela de les víctimes.
Jovaní, E (2014) Treballadora Social. Castelló de la Plana	Cuando nos llega una mujer maltratada: la primera entrevista	Documentos de Trabajo Social nº 54, 251-269	Treball Social	La intervenció en violència de gènere té encara carències en la intervenció social. L'entrevista en casos de violència de gènere ha de ser una relació en dos nivells: la contenció emocional i l'escolta, i l'orientació i la informació. Es necessària la perspectiva de gènere i un canvi social.
Rodríguez Valladolid, N (2014) Universidad de la Rioja	La medicalización de la violencia de género.	Trabajo Social Hoy nº 71, 73-86	Treball Social	En l'atenció sanitària se sol medicar a les dones per una sèrie de dolències que poden respondre a simptomatologia per violència de gènere. S'oblida la importància de la dimensió social i per tant no es realitza una intervenció integral. La dona passa a ser pacient. El personal sanitari tampoc pot establir una relació d'ajuda amb els pocs minuts que té per atendre a cada pacient.
Lousada, JF (2014)	El convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha	Aequalitas: Revista jurídica de igualdad de	Dret	Comenta el Conveni d'Istanbul de 2011, destacant les seves característiques generals i els conceptes que utilitza

AUTORIA	TÍTOL	REVISTA	ÀMBIT ACADÈMIC	TEMA
Magistrat Tribunal Superior de Justicia de Galicia	contra la violencia contra las mujeres y la violencia de genero.	oportunidades entre mujeres y hombres, Nº 35, 6-15.		(violència contra les dones, violència domèstica i violència de gènere), i analitza el seu contingut.
Marugán Pintos (2013) Universidad Carlos III de Madrid	Violencia de género	Eunomía: Revista en Cultura de la Legalidad, Nº4, 226-233.	Dret	En aquest article es tracta de mostrar com els nivells de tolerància de determinats comportaments en les parelles s'han anat modulant al llarg de la història, donant lloc a diferents denominacions, fins arribar a la designació -amb els seus avantatges i inconvenients- de "violència de gènere
Hércules de Solás, M (2013)	La mediación como herramienta resolutoria en determinados casos de violencia de género.	Documentos de trabajo social: Revista de trabajo y acción social Nº52, 255-272.	Treball Social	Aborda la mediació en casos de violència de gènere mitjançant una anàlisi succint de què és la mediació i com es duria a terme l'acte de intervenir en el delictes de maltractaments.
Liberia, Zurbano i Barredo (2013) Universitat d'Alacant	Percepciones de los jóvenes acerca de las actuaciones y discursos públicos sobre la violencia de género en España.	Feminismo/s, nº25, 159-182.	Sociologia	Mostra preocupació pels joves pel fet que estan desinformatats i mostren un grau de tolerància davant la violència de gènere que és fins i tot més gran que en sectors poblacionals d'edat més elevada.
Peris Vidal, M(2013) Màster Estudios Feministas UJI Castelló	La despolitización de la violencia de género a través de la terminología.	Asparkia: Investigación feminista, Nº 24, 176-194.	Investigació Acadèmica	Determinats sectors han intentat despolititzar la violència de gènere a través de la confusió generada per la coexistència de termes amb significats molt diferents i a través de l'ocupació d'expressions sobre les quals hi ha consens, però

AUTORIA	TÍTOL	REVISTA	ÀMBIT ACADÈMIC	TEMA
				amb un sentit que amaga el seu veritable caràcter estructural.
Gámez i Núñez Puente (2013) UJI Universidad Rey Juan Carlos	Medios, ética y violencia de género: más allá de la victimización	Asparkia: Investigación feminista, Nº 24, 145-160.	Investigació Acadèmica	Aquest text presenta les principals línies del debat sobre la configuració de la violència de gènere a Espanya pel que fa a les seves implicacions ètiques i proposar noves maneres d'acció discursiva i, per tant, política.
Cubells i Calsamiglia (2013) Universitat Autònoma de Barcelona.	La construcción de subjetividades por parte del sistema jurídico en el abordaje de la violencia de género.	Prisma Social: revista de investigación social, Nº11, 205-259.	Sociologia.	L'objectiu d'aquest article és conèixer l'experiència subjectiva de les dones davant el sistema jurídic-penal per conèixer els seus efectes i evitar els punts de desencontre i els efectes no desitjats de l'abordatge jurídic-penal de la violència de gènere.
Martínez Rodríguez, B (2013) Universidad de Vigo	Vigencia y seguimiento de los códigos deontológicos monográficos sobre el tratamiento informativo de la violencia de género: el caso del Diario Público	Ámbitos: Revista internacional de comunicación, nº 22,	Mitjans de Comunicació	L'objectiu d'aquesta investigació és analitzar el grau de compliment i la vigència del compromís adquirit pel diari Público amb l'audiència a proclamar el seu "Decàleg per informar sobre violència de gènere "al gener de 2008.
Capdevila, Crescenzi i Araña (2013)	Relaciones afectivas, adolescencia y series de ficción. Sexo y amor en Sin tetas no hay paraíso	Miguel Hernández Communication Journal, Nº 4, 191-212.	Sociologia	La manera en què es conceben les relacions afectives i sexuals, que es desenvolupa especialment durant l'adolescència, pot ser un dels factors explicatius de la violència de gènere. En aquest article s'analitza la

AUTORIA	TÍTOL	REVISTA	ÀMBIT ACADÈMIC	TEMA
Universitat Rovira i Virgili				representació i desenvolupament narratiu de les principals relacions sexuals i afectives entre els protagonistes de la sèrie “Sin tetas no hay paraíso”.
Capllonch Alegre i Pérez Grande (2012) Universitat de Barcelona Universidad de Salamanca	Luces y sombras en la formación sobre prevención y violencia de genero. Valoración y percepción del profesorado, estudiantado y movimientos sociales.	Revista Interuniversitaria de formación de profesorado, vol 26, (1), 57-74.	Educatiu	S’identifiquen les barreres que impedeixen la implementació d’estratègies orientades a l’aprenentatge de coneixements i habilitats per a la prevenció i detecció precoç de la violència de gènere en la formació del futur professorat. Es destaca com a preocupant l’existència de professionals dintre de les universitats que estan en contra d’una formació específica en violència de gènere, mentre que l’alumnat demanda ferramentes i recursos reals per a prevenir, detectar i actuar.
Zurbano, B. (2012) Universidad de Sevilla	El concepto “violencia de género” en la prensa diaria nacional española	Cuestiones de género: de la igualdad y la diferencia, nº 7, 25-44.	Mitjans de comunicació.	Aquesta investigació ha aprofundit en la conceptualització que d’aquest fenomen de la violència de gènere fan els principals diaris de tirada nacional del nostre país. Les conclusions apunten a una falta de consens en la terminologia i una sobrerrepresentació de les morts front a altres tipus de violència de gènere.
Gómez Nicolau, E (2012) Universitat de València	Los marcos de interpretación de la violencia de género en las televisiones del Estado español. Modelos y tendencias	Cuestiones de género: de la igualdad y la diferencia, nº 7, 45-62.	Mitjans de comunicació.	Anàlisi crític del discurs a les notícies de quatre televisions de l'Estat espanyol en la setmana al voltant del Dia Internacional contra la Violència de Gènere de 2010.

AUTORIA	TÍTOL	REVISTA	ÀMBIT ACADÈMIC	TEMA
Navarro-Beltrá i Martín Llaguno (2012) Universitat d'Alacant	Publicidad y leyes de violencia de género. Estudio empírico en España y Argentina	Cuestiones publicitarias: revista internacional de comunicación y publicidad, Nº17, 139-155.	Mitjans de comunicació	Recentment a Espanya i a l'Argentina s'han promulgat normes per eradicar la violència masclista que, entre altres qüestions, penalitzen l'ús de determinats estereotips en la publicitat. Es realitza un anàlisi d'una mostra d'espots publicitaris.
Navarro-Beltrá i Martín Llaguno (2012) Universitat d'Alacant	La publicidad sexista en España: eficacia de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.	Cuestiones de género: de la igualdad y la diferencia, Nº 7, 247-267.	Mitjans de comunicació	Els resultats de l'estudi mostren que no es produeixen grans diferències en el grau de sexisme mostrat en els espots abans i després de la creació de la llei 1/2004 considerada, però, si es produeixen importants dissimilituds per sexe.
Morcillo Martínez, JM (2012) Universidad de Jaen	Discapacidad intelectual y violencia de género en mujeres migrantes: "La multidiscriminación".	Portularia: Revista de Trabajo Social, Vol. 12, (2), 1-11.	Treball Social	Aquest treball de revisió assenyala que la violència de gènere aplicada a la migració femenina i a la discapacitat intel·lectual, és un tema poc conegut en l'actualitat, on es treu avantatge de la vulnerabilitat i indefensió de les seves víctimes.
Gámez Fuentes, MJ (2012) UJI Castelló	Sobre los modos de visibilización mediático-política de la violencia de género en España: consideraciones críticas para su reformulación.	OBETS: Revista de Ciencias Sociales, Nº7, (2), 185-213.	Sociologia	Parteix de la hipòtesi que la forma de visibilitzar la violència de gènere, i en particular la judicialització, dóna una visió on la dona no és subjecte agent. I per tant es troba desprovista de capacitat d'agència.

AUTORIA	TÍTOL	REVISTA	ÀMBIT ACADÈMIC	TEMA
Camarero i Marcos (2012). Universidad de Salamanca	Campañas en televisión contra la violencia de género del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad (2008-2011).	Vivat Academia, Nº 121, 17-30	Institucional	Aquest estudi analitza, les campanyes publicitàries realitzades pel Ministeri de Sanitat, Igualtat i Polítiques Socials durant el període 2008-2011. Es tracta d'analitzar, de manera minuciosa les campanyes realitzades, analitzant quins elements han estat elegits pels publicistes per posar l'accent en el missatge.
Marugán, B (2012) Universidad Carlos III Madrid	Domesticar la violencia contra las mujeres, una forma de desactivar el conflicto intergéneros.	Investigaciones feministas: papeles de estudios de mujeres, feministas y de género, Nº 3, 155-166.	Sociologia.	La violència contra les dones ha estat referenciada sota diferents denominacions: «maltractament», «violència domèstica», «masclista», «de gènere», «terrorisme domèstic», etc. Aquestes diferents denominacions han significat una ampliació o una reducció dels comportaments que en cada moment es consideraven violents.
López Rodríguez , S (2011) Universidad Complutense de Madrid.	¿Cuáles son los marcos interpretativos de la violencia de género en España?	Revista Española de Ciencia Política, Nº 25, 11-30.	Sociologia	Aquest article pretén llançar llum sobre qüestions com ara: de què es parla a Espanya quan ens referim al concepte violència de gènere? Quins aspectes del problema es consideren problemàtics i quins altres s'oculten? Quines solucions es proposen?
Berlanga Fernández, I (2011). Universidad de Granada.	Comunicación audiovisual y mujer.	Icono14, Vol. 9, (1), 145-160.	Mitjans de comunicació Noves Tecnologies	El present article pretén ser un botó de mostra de com les noves tecnologies serveixen de suport a la causa feminista: el desenvolupament tècnic dels recursos audiovisuals, la

AUTORIA	TÍTULO	REVISTA	ÀMBIT ACADÈMIC	TEMA
				possibilitat de difusió per Internet i els serveis de l'anomenada Web 2.0.
Santana-Hernández, J (2010) Universidad de la Laguna.	La formación para el Trabajo Social en contextos de desigualdad de género y violencia contra las mujeres.	Portularia (2010), vol 10, (2), 91-99	Treball Social	Aporta orientacions sobre les competències professionals per a actuar en l'àrea especialitzada de la desigualtat i la violència contra la dona.
Elboj i Ruíz (2010) Universidad de Zaragoza.	Trabajo Social y prevención de la violencia de género	Trabajo Social Global, 1 (2), 220-233	Treball Social	Les professionals del treball social han de partir de les aportacions teòriques i pràctiques de la perspectiva de la socialització preventiva de la violència de gènere des d'un treball amb tota la comunitat. Els centres educatius son espais idonis des d'on afavorir el treball preventiu amb tota la comunitat.
Romero, I (2010). Dirección General de la Mujer. Comunidad de Madrid.	Intervención en violencia de genero. Consideraciones en torno al tratamiento.	Intervención Psicosocial, vol 19, (2), 191-199.	Psicologia.	La intervenció psicològica amb la dona ha de tenir uns criteris bàsics: perspectiva de gènere; desnaturalitzar la violència invisible; equip multi professional i especialitzat; clar posicionament contra la violència; tindre en compte als i les menors així com la seguretat de la dona.
Reina Giménez, E (2010) Universitat de València	¿Existe violencia en las parejas del mismo sexo?	TS nova: trabajo social y servicios sociales, Nº2, 27-37.	Treball Social.	El present article intenta donar respostes a preguntes relacionades amb l'existència o inexistència de violència en parelles del mateix sexe. Igual que intenta explicar com és

AUTORIA	TÍTOL	REVISTA	ÀMBIT ACADÈMIC	TEMA
				aquesta violència, a què és deguda, i si és similar a la violència que exerceixen els homes contra les dones.
Ballester, M (2009) Institut Català de la Dona.	La intervenció en situacions de violència masclista en l'àmbit de la parella.	Papers d'Acció Social n°3, 1-19.	Treball Social.	La intervenció ha de ser integral i multidisciplinària; coordinada; cal saber en quin moment està la dona; l'atenció ha de ser centrada en la dona i no en el problema; tindre en compte la perspectiva de gènere; la intervenció requereix treball en equip, espai de supervisió i cura de les professionals.
Coll-Planas, Garcia Romeral, et alt (2008) Universitat Autònoma de Barcelona	Cuestiones sin resolver en la Ley Integral de medidas contra la violencia de género: las distinciones entre sexo y género y entre violencia y agresión.	Papers n° 87, 187-2004.	Sociologia.	Realitzen una sèrie de crítiques a la llei integral com ara que les mesures s'han arbitrat en funció del sexe de la persona i no en funció del gènere; sols te en compte la violència per la parella heterosexual; la judicialització de la violència; les mesures no van dirigides a modificar les estructures socials.
Méndez i Alvarez-Buylla (2007)	Reflexión crítica sobre la intervención con mujeres víctimas de violencia de género	Cuadernos de Trabajo Social, vol 20, 289-296.	Treball Social	Amb les lleis contra la violència de gènere hem avançat en major sensibilitat però encara hi ha errades en el tractament dels casos. Es necessari canviar la manera en la que s'intervé en la violència, cal crear una xarxa de recursos que evite l'atomització, que s'adapte a les noves formes de violència, que tinga en compte a l'home.

AUTORIA	TÍTOL	REVISTA	ÀMBIT ACADÈMIC	TEMA
Fombuena, J (2006) Universitat de València	La influencia de la dimensión de genero en el Trabajo Social	Cuadernos de Trabajo Social, vol.19, 133-154.	Treball Social	Es tracta d'una investigació qualitativa que explicita la influència de la dimensió de gènere en la intervenció de les treballadores socials amb dones víctimes, per ser dones que atenen a dones, per la fragilitat del marc on desenvolupen la seua pràctica professional, la posició de subordinació a la que han estat confinades les dones en l'administració pública i la tensió entre drets i cura.
Bosch, Ferrer et alt (2005) Grup d'Instigació Estudis de gènere. Universitat Illes Balears	Algunas claves para una psicoteràpia de orientación feminista en mujeres que han padecido violència de género	Feminismos 6, 121-136.	Psicologia	El tractament psicoterapèutic, individual i en grup, és una ferramenta bàsica per a la recuperació integral de la víctima. Però ha de ser una psicoteràpia d'orientació feminista: basada en un model explicatiu comprensiu sobre els factors individuals, socials i del context; que desnaturalitze i visibilitze la violència i l'ajude a recuperar el control.
Zúñiga, J (2005) Psicòleg clínic i psicopedagog	Los modelos de atención para la mujer que padece violència.	www.pensamientocomplejo.com.ar	Psicologia	En la intervenció amb dones cal passar de la multidisciplinarietat a la interdisciplinarietat i transdisciplinarietat. Amb la multidisciplina el que fem es dividir en tantes parts com especialistes hi haja col·laborant. La interdisciplina suposa crear una articulació entre els diferents sabers amb una mirada abarcativa, un espai i un discurs en comú.

AUTORIA	TÍTOL	REVISTA	ÀMBIT ACADÈMIC	TEMA
De los Riscos, Blanco et al (2005) Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz	Propuesta de intervención integral en el ámbito local contra la violencia hacia las mujeres	Cuadernos de Trabajo Social vol.18, 297-315.	Treball Social	L'administració local és propera a la ciutadania i per això és l'espai idoni per a concretar mesures. Una proposta d'intervenció comprendria: prevenció i sensibilització, atenció i suport a les dones, i coordinació intramunicipal i extra municipal. Cal una aposta política ferma i redefinir el model social a tots els nivells: econòmic, familiar, estatal, institucional...
Romero, I (2004) Dirección General de la Mujer. Madrid	Desvelar la violencia: una intervención para la prevención y el cambio	Papeles del Psicólogo, nº 88, 29-35.	Psicologia	Els elements que ajuden en el manteniment de la violència de gènere són la invisibilització i la naturalització d'aquesta violència. Mitjançant els grups psicoeducatius per a dones maltractades s'aconsegueix visibilitzar-la i açò constitueix una ferramenta de prevenció i intervenció.
Fernández Villanueva, C (2004) Universidad Complutense de Madrid	Violencia contra las mujeres: una visión estructural	Intervención Psicosocial, vol 13, (2), 155-164.	Psicologia	Anàlisi teòric sobre la violència de gènere. Es tracta d'una estratègia per a mantenir el poder patriarcal i una forma d'impedir que les dones canvien el seu paper de desigualtat.
Ríos Campos, P (2003) Universidad de Jaén	Intervención desde el Trabajo Social en situaciones de malos tratos contra las mujeres	Portularia 3, 79-86.	Treball Social	Per eradicar la violència de gènere es necessita un canvi en l'organització social des de la base. Com a estratègies d'intervenció assenyalava l'apoderament, la conscienciació i

AUTORIA	TÍTOL	REVISTA	ÀMBIT ACADÈMIC	TEMA
				l'establiment d'interconnexions entre totes les violències contra la dona.
Bosch i Ferrer (2000) Universitat Illes Balears	La violencia de género: de cuestión privada a problema social	Intervención Psicosocial, vol 9, (1), 7- 19.	Psicologia	El pas de considerar la violència de gènere de problema privat a problema social implica un major coneixement del problema, canvis en la legislació i una nova manera d'analitzar les causes i trobar actuacions per a prevenir-les.

Fuente: Canet (2017).